

SAN FRANCESCO D'ASSISI

CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Roma 1609)

INVENTARIO: 290

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Indicata genericamente come opera dei Carracci in tutti gli inventari settecenteschi della Galleria, questa tela è stata identificata con il "quadretto mezzano di S. Francesco con un Christo in tela", appartenuta al Cavalier d'Arpino e da questi sequestrata dai fiscali di Paolo V nel 1607. Avvicinata dall'estensore dell'inventario del 1790 a Ludovico Carracci e considerata da Roberto Longhi (1928) un prodotto di bottega eseguito dopo il 1600, quest'opera fu pubblicata nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese da Paola della Pergola (1955) con il riferimento ad Annibale Carracci, attribuzione riesumata dalla studiosa dagli elenchi fidecommissari del 1833. Tale nome è stato confermato in maniera decisiva da Donald Posner (1979) che ha datato il dipinto al 1585-1586, riscontrando diverse affinità stilistiche con altre opere del bolognese, in particolare con la figura di Francesco dipinta nel [Battesimo di Cristo \(Bologna, San Gregorio\)](#), il [San Francesco dei Musei Capitolini](#) e con il [Ritratto di Giacomo Filippo Turrini \(Oxford, Christ Churh\)](#).

Una versione simile, indicata come scuola emiliana, si conserva a Napoli presso il Museo di Capodimonte (inv. 84128) mentre una copia del dipinto, già in collezione Yarborough e assegnata ad Annibale, fu venduta all'asta nel 1929 da Christie's (cfr. Posner 1979, p. 15).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 184;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 149;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 136, 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 22, n. 19;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 317-346;
- D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, New York

- 1971, I, p. 42; II, pp. 14-15, n. 28;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 70;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 122, n. 25.

English version

SAINT FRANCIS OF ASSISI

CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Rome 1609)

INVENTORY: 290

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Generically listed as a work by the Carracci in all the Galleria's eighteenth-century inventories, this painting was described as a 'small mediocre painting on canvas of St Francis with a Christ' that belonged to the Cavalier d'Arpino, from whom it was sequestered by the tax officials of Paul V in 1607. Attributed in the 1790 inventory to Ludovico Carracci and considered by Roberto Longhi (1928) to have been a workshop painting made after 1600, the work was published by Paola della Pergola in the catalogue of the Galleria Borghese's paintings (1955) as by Annibale Carracci, an attribution the scholar had unearthed in the fideicommissary lists of 1833. The attribution was confirmed by Donald Posner (1979), who dated the painting to 1585-1586, noting various stylistic affinities with other works by the artist, in particular the figure of St Francis in the *Baptism of Christ* (Bologna, San Gregorio), the *St Francis* in the collection of the Musei Capitolini and the *Portrait of Giacomo Filippo Turrini* (Oxford, Christ Church).

There is a similar version, attributed to the Emilian School, in Naples at the Museo di Capodimonte (inv. 84128), while a copy of the painting, formerly in the Yarborough Collection and attributed to Annibale, was sold at a Christie's auction in 1929 (see Posner 1979, p. 15).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 184;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 149;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 136, 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 22, n. 19;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 317-346;
- D. Posner, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian Painting around 1590*, New York 1971, I, p. 42; II, pp. 14-15, n. 28;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, Milano 2000, p. 70;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra

(Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010),
a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 122, n. 25.

